

PERAN DINAS SOSIAL DALAM PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) TERLANTAR DI KABUPATEN KAMPAR

Winka Yansasmita Lubis¹, Arif Rahman Hakim²

¹²³ Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau

ARTICLE INFO

Article history:

Received Mei 2026

Revised Mei 2026

Accepted Mei 2026

Available Mei 2026

winkayansasmitalbs@student.uir.ac.id

arifrahmanhakim@soc.uir.ac.id

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar di Kabupaten Kampar yang belum mendapat penanganan secara memadai. Penelitian bertujuan mendeskripsikan peran Dinas Sosial dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial ODGJ terlantar serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya. Kerangka teori yang digunakan adalah teori peran Soerjono Soekanto, yang mencakup tipe norma-norma, tipe individu, dan tipe struktur sosial. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Enam informan dipilih secara purposif dari Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Kampar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial telah menjalankan perannya secara bertahap, mulai dari penjangkauan lapangan, koordinasi layanan medis, penempatan di panti rehabilitasi, hingga pendampingan reintegrasi. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah hambatan, yakni keterbatasan sumber

daya manusia dan anggaran, lemahnya koordinasi lintas sektor antara Dinas Sosial dengan Dinas Kesehatan dan Kepolisian, serta stigma sosial dan penolakan keluarga terhadap ODGJ yang telah menyelesaikan rehabilitasi.

Kata Kunci: Peran; Dinas Sosial; Rehabilitasi Sosial; ODGJ Terlantar

ABSTRACT

This study is motivated by the persistently high number of abandoned People with Mental Disorders (ODGJ) in Kampar Regency who have not yet received adequate handling. The study abandoned ODGJ and to identify its inhibiting factors. The theoretical framework used is Soerjono Soekanto's role theory, encompassing normative types, individual types, and social structure types. A qualitative descriptive method was employed, with data collected through in-depth interviews, field observation, and documentation. Six informants were purposively selected from the Social Rehabilitation Division of the Kampar Regency Social Service. Findings reveal that the Social Service has carried out its role progressively, from field outreach, medical coordination, and placement in rehabilitation facilities, to post-rehabilitation reintegration support. Nevertheless, implementation remains constrained by limited human resources and budget, weak cross-sectoral coordination between the Social Service, Health Service, and the Police, as well as social stigma and family rejection toward ODGJ who have

*Corresponding author

E-mail addresses: winkayansasmitalbs@student.uir.ac.id

completed rehabilitation. aims to describe the role of the Social Service in implementing social rehabilitation for

Keywords: *Role; Social Service; Social Rehabilitation; Abandoned People with Mental Disorder*

1. PENDAHULUAN

Persoalan kesehatan jiwa di Indonesia bukan lagi isu pinggiran—data Kementerian Kesehatan mencatat sekitar 1,7 juta warga negara mengalami gangguan jiwa, dan sebagian besar dari mereka belum mendapatkan layanan yang layak. Kondisi ini semakin kompleks ketika gangguan jiwa tersebut berujung pada penelantaran, sehingga para penderitanya terpaksa berkeliaran di jalanan tanpa perlindungan maupun akses terhadap perawatan medis. Kabupaten Kampar, salah satu kabupaten di Provinsi Riau, tidak lepas dari persoalan ini. Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Kampar tahun 2025, terdapat 41 kasus Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar yang tersebar di 11 dari 21 kecamatan, dengan konsentrasi tertinggi di Kecamatan Tambang (8 kasus) dan Bangkinang Kota (7 kasus).

Keberadaan ODGJ terlantar di ruang publik bukan sekadar persoalan kesehatan individual, melainkan cerminan dari belum optimalnya sistem perlindungan sosial di daerah. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa telah mengamanatkan bahwa pemerintah daerah wajib melaksanakan upaya rehabilitasi terhadap ODGJ yang terlantar, menggelandang, atau mengganggu ketertiban umum. Lebih jauh, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan urusan sosial—termasuk penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)—sebagai urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar yang tidak bisa diabaikan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Dinas Sosial Kabupaten Kampar, yang kedudukannya diatur dalam Peraturan Bupati Kampar Nomor 83 Tahun 2021, memegang tanggung jawab utama dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial ODGJ terlantar. Namun fakta di lapangan menunjukkan sejumlah persoalan struktural yang menghambat pelaksanaan tugas tersebut: keterbatasan anggaran dan tenaga pekerja sosial, belum tersedianya panti rehabilitasi khusus ODGJ di wilayah Kabupaten Kampar, lemahnya koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Kepolisian, serta tidak adanya program pendampingan pasca-rehabilitasi yang sistematis. Kondisi ini menyebabkan sebagian ODGJ yang telah pulih dari perawatan di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Tampan Pekanbaru kembali terlantar karena tidak ada jaminan penerimaan dari keluarga maupun masyarakat.

Penelitian tentang peran Dinas Sosial dalam rehabilitasi ODGJ sebenarnya telah dilakukan di beberapa daerah. Fitriani (2022) menemukan bahwa di Kota Pekanbaru, keterbatasan anggaran dan fasilitas menjadi hambatan struktural utama. Ayu Zizi dkk. (2021) dalam penelitian di Karimun mengungkap bahwa koordinasi yang lemah antara Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan memperlambat proses rujukan medis. Sementara Ningsih dkk. (2020) mengkonfirmasi bahwa implementasi tanggung jawab pemerintah daerah terhadap ODGJ di Kabupaten Kampar sudah berlangsung, tetapi menghadapi kendala SDM dan anggaran yang tidak memadai. Namun penelitian yang secara khusus mengkaji dinamika peran Dinas Sosial Kabupaten Kampar pasca-penetapan Perbup No. 83 Tahun 2021 dan dalam konteks data ODGJ terlantar terkini tahun 2025 masih sangat terbatas.

Penelitian ini bertujuan: (1) mendeskripsikan peran Dinas Sosial Kabupaten Kampar dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial ODGJ terlantar; dan (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan peran tersebut. Dengan menggunakan teori peran Soerjono Soekanto sebagai kerangka analisis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang utuh tentang kesenjangan antara peran normatif yang diemban Dinas Sosial dengan kenyataan yang berlangsung di lapangan.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Peranan

Peranan (role) menurut Soerjono Soekanto (2013) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Seseorang atau lembaga dikatakan menjalankan peranan ketika melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Soekanto membedakan tiga tipe peranan yang relevan: (1) norma-norma, yaitu aturan yang berhubungan dengan kedudukan dalam masyarakat; (2) individu dalam masyarakat, yang mengacu pada kapasitas dan kompetensi pelaksana; dan (3) struktur sosial masyarakat, yaitu pola hubungan dan koordinasi antar elemen dalam sistem sosial. Kerangka ini digunakan sebagai landasan analisis dalam penelitian ini.

Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial adalah proses pemulihan dan pengembangan kemampuan individu agar dapat kembali berfungsi secara sosial. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019, proses ini mencakup tahapan pendekatan awal, asesmen, penyusunan rencana intervensi, pelaksanaan intervensi, resosialisasi, hingga bimbingan lanjut dan terminasi. Bagi ODGJ, rehabilitasi memiliki kompleksitas tersendiri karena menyangkut tidak hanya aspek medis, tetapi juga sosial, psikologis, dan ekonomi. Stigma masyarakat terhadap gangguan jiwa seringkali menjadi hambatan terbesar dalam proses reintegrasi sosial pasca rehabilitasi (Maramis, 2009).

Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Terlantar

ODGJ terlantar adalah individu yang mengalami gangguan kejiwaan sekaligus berada dalam kondisi terlantar tanpa perawatan yang memadai. Kondisi ini umumnya dipicu oleh kombinasi faktor biologis seperti trauma kepala dan kelainan otak, faktor psikologis berupa tekanan mental yang berkepanjangan, faktor sosial seperti kemiskinan dan putusnya dukungan keluarga, serta faktor penyalahgunaan zat adiktif. Penanganannya tidak dapat bersifat parsial, melainkan membutuhkan pendekatan holistik yang melibatkan keluarga, komunitas, dan berbagai lembaga terkait.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena fenomena yang diteliti – peran Dinas Sosial dalam rehabilitasi ODGJ terlantar – adalah fenomena sosial yang kaya dengan nuansa, konteks, dan dinamika yang tidak bisa diringkas dalam angka semata. Dibutuhkan pemahaman yang mendalam tentang apa yang sebenarnya terjadi di lapangan, bukan sekadar pengukuran atas indikator yang sudah ditetapkan sebelumnya. Penelitian kualitatif memberikan ruang bagi peneliti untuk masuk ke dalam dunia subjek penelitian dan memahami realitas dari sudut pandang mereka (Creswell, 2013).

Penelitian dilaksanakan di Dinas Sosial Kabupaten Kampar dan Kantor BAZNAS Kabupaten Kampar pada Februari 2026. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kedua lembaga tersebut merupakan aktor utama yang secara langsung terlibat dalam penanganan ODGJ terlantar di Kabupaten Kampar.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yang saling melengkapi. Sumber data primer diperoleh langsung dari informan penelitian melalui wawancara mendalam. Informan dipilih secara purposif berdasarkan relevansi dan kedalaman pengetahuan mereka terhadap fenomena yang diteliti. Informan penelitian terdiri dari Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Kampar, Kepala Jabatan Fungsional Rehabilitasi Sosial, empat orang staf/pekerja sosial, dan dua orang petugas lapangan ODGJ yang bertugas di Kantor BAZNAS Kabupaten Kampar.

Sumber data sekunder diperoleh melalui kajian dokumen, yang meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, data kasus ODGJ terlantar yang dimiliki oleh Dinas Sosial, laporan kegiatan rehabilitasi, serta berbagai referensi ilmiah berupa jurnal dan buku yang berkaitan dengan topik penelitian. Data sekunder berfungsi sebagai penguat dan konteks bagi data primer yang diperoleh dari lapangan.

Pengumpulan Data

Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) yang dilakukan secara tatap muka dengan panduan pertanyaan semi-terstruktur. Pendekatan semi-terstruktur dipilih agar peneliti dapat mengeksplorasi jawaban informan secara lebih bebas dan fleksibel, tanpa terpaku pada urutan pertanyaan yang kaku. Wawancara berlangsung selama kurang lebih 45 hingga 90 menit untuk setiap informan, dan dilaksanakan di lokasi yang dipilih oleh informan agar mereka merasa nyaman dan bebas berbicara.

Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi langsung di lingkungan Dinas Sosial dan beberapa lokasi lapangan untuk memahami kondisi nyata yang dihadapi oleh petugas dalam menjalankan tugas mereka. Observasi ini memberikan lapisan pemahaman tambahan yang tidak selalu bisa diperoleh melalui wawancara semata. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen resmi yang relevan, termasuk surat keputusan, laporan kegiatan, dan data statistik ODGJ terlantar di Kabupaten Kampar.

Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini mengikuti model interaktif Miles dan Huberman (1992) yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang berlangsung secara bersamaan dan saling terkait. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan transformasi data kasar dari catatan lapangan. Pada tahap ini, peneliti memilah informasi yang relevan dan membuang informasi yang tidak berkaitan langsung dengan fokus penelitian. Tahap kedua adalah penyajian data, yaitu pengorganisasian dan pemadatan informasi yang telah direduksi ke dalam bentuk yang memungkinkan penarikan kesimpulan. Data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang disusun secara sistematis sesuai dengan indikator teori peran yang digunakan. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dirumuskan kemudian diverifikasi kembali melalui pengecekan ulang terhadap data lapangan untuk memastikan kesahihan dan keandalan kesimpulan yang dihasilkan.

Validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber – membandingkan informasi dari satu informan dengan informan lain – dan triangulasi teknik – membandingkan data hasil wawancara dengan hasil observasi dan dokumentasi. Proses triangulasi ini memastikan bahwa kesimpulan yang ditarik bukan sekadar mencerminkan perspektif satu orang atau satu sumber, melainkan merupakan gambaran yang lebih objektif dan komprehensif tentang fenomena yang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Peran Dinas Sosial pada Dimensi Norma-Norma

Dari sisi norma-norma, Dinas Sosial Kabupaten Kampar telah menunjukkan pemahaman yang cukup baik terhadap regulasi yang mendasari pelaksanaan rehabilitasi ODGJ. Seluruh level pegawai memahami dan berupaya menjalankan prosedur empat surat sebagai persyaratan penanganan. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Bapak Syaipudin, S.Ag., M.Si., menyampaikan hal berikut:

"Terkait syarat-syarat surat itu memang penting sebagai bukti penanganan ODGJ. Ada surat dari Kepolisian, Kelurahan, Puskesmas, dan dari Dinas Sosial sendiri. Tapi yang sering kami rasakan waktu di lapangan, kadang prosesnya tidak semudah itu. Ada keluarga yang tidak bisa mengurus semua surat itu sendiri, nah itu kami yang harus bantu fasilitasi. Ini bagian dari peran kami juga, supaya norma yang ada bisa benar-benar kami terapkan." (Syaipudin, wawancara 3 Februari 2026)

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa meski regulasi sudah dipahami, implementasinya di lapangan kerap menemui kendala praktis. Prosedur yang seharusnya berjalan sistematis justru membutuhkan peran ekstra dari petugas karena ketidakmampuan sebagian keluarga ODGJ dalam memenuhi persyaratan secara mandiri. Di sisi norma sosial masyarakat, terdapat dua wajah yang saling berlawanan. Di satu sisi, semangat gotong royong masyarakat Kampar menjadi modal sosial yang mendukung pelaporan kasus ODGJ. Namun di sisi lain, stigma negatif yang masih kuat dan kepercayaan tradisional yang mengaitkan gangguan jiwa dengan hal-hal mistis justru menjadi penghambat serius. Kepala Jabatan Fungsional Rehabilitasi Sosial, Ibu Dra. Erniwati, mengungkapkan:

"Stigma itu masih sangat terasa di lapangan. Ada keluarga yang malu mengakui anggotanya mengalami gangguan jiwa, ada juga yang menganggap itu akibat hal gaib sehingga lebih memilih pengobatan tradisional daripada membawa ke Dinas Sosial. Ini yang membuat kami sering terlambat mengetahui kasus yang sebenarnya sudah parah." (Erniwati, wawancara 3 Februari 2026)

Kondisi ini menunjukkan bahwa regulasi formal saja tidak cukup tanpa diimbangi dengan perubahan persepsi masyarakat. Edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan menjadi kebutuhan yang tidak bisa diabaikan.

Peran Dinas Sosial pada Dimensi Individu

Kapasitas pekerja sosial dan petugas lapangan menjadi faktor kritis penentu kualitas rehabilitasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa para petugas belum pernah mendapatkan pelatihan teknis khusus untuk menangani ODGJ dengan kondisi kompleks. Bapak Said Ade Hidayat, S.E. selaku staf pekerja sosial menyampaikan:

"Untuk saat ini kalau untuk pelatihan secara khusus memang tidak ada. Kami hanya berbekal pengalaman ketika langsung turun ke lapangan. Ada ODGJ yang punya riwayat trauma berat, ada yang mengalami stres berkepanjangan, bahkan ada yang juga menyalahgunakan narkoba sebelumnya. Tapi karena keterbatasan anggaran dan belum

adanya program pelatihan yang ditujukan untuk kami, petugas kami belajar dari pengalaman langsung di lapangan." (Said Ade Hidayat, wawancara 11 Februari 2026)

Pengakuan ini mencerminkan kesenjangan kapasitas yang cukup serius. Tanpa pelatihan terstruktur, penanganan kasus-kasus kompleks bergantung sepenuhnya pada intuisi dan pengalaman pribadi yang tidak terstandarisasi, sehingga kualitas pelayanan tidak bisa konsisten di setiap kasus. Bapak Muhammad Ramodoni, S.E. selaku staf pekerja sosial menambahkan kondisi riil yang dihadapi di lapangan:

"Ya sudah pasti terganggu. Saya rasakan sendiri gimana keterbatasan fasilitas dan sumber daya itu mempersulit pekerjaan kami. Contoh, waktu kami harus menjemput ODGJ yang ditemukan di daerah terpencil, kami sering terkendala kendaraan yang tidak tersedia atau tidak layak. Belum lagi soal anggaran yang sering tidak mencukupi untuk biaya pengurusan dokumen, transport, dan kebutuhan lainnya selama proses rehabilitasi." (Ramodoni, wawancara 11 Februari 2026)

Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa keterbatasan sumber daya tidak hanya berdampak pada output penanganan, tetapi juga menimbulkan beban psikologis bagi petugas yang menyadari kesenjangan antara standar yang seharusnya dipenuhi dengan kondisi nyata yang dihadapi.

Peran Dinas Sosial pada Dimensi Struktur Sosial

Dinas Sosial Kabupaten Kampar telah membangun kerja sama lintas sektor dengan berbagai instansi. Namun koordinasi ini masih menghadapi kendala nyata. Bapak Syaipudin menjelaskan persoalan koordinasi sebagai berikut:

"Menurut saya, kerja sama lintas sektor itu sangat penting dan sudah berjalan, tapi masih banyak kendala di lapangan. Waktu yang dibutuhkan untuk proses administrasi dari satu instansi ke instansi lain itu cukup panjang. Misalnya ketika kami membutuhkan surat keterangan dari Puskesmas atau konfirmasi dari pihak Kepolisian, prosesnya bisa memakan waktu berhari-hari. Sementara kondisi ODGJ di lapangan tidak bisa menunggu." (Syaipudin, wawancara 3 Februari 2026)

Kondisi di lapangan diperparah oleh beban yang juga harus ditanggung keluarga ODGJ yang harus bolak-balik mengurus dokumen ke berbagai instansi. Bapak Ramodoni menggambarkan situasi ini secara gamblang:

"Ketika ODGJ sudah berhasil kami temukan dan kondisinya membutuhkan rujukan segera, kami masih harus menunggu proses administrasi yang panjang. Keluarga ODGJ yang datang mengurus surat-surat itu juga sering kewalahan karena harus bolak-balik ke beberapa kantor yang berbeda. Belum lagi kalau petugas di instansi tertentu sedang tidak ada di tempat atau sedang sibuk dengan urusan lain, otomatis prosesnya tertunda lagi." (Ramodoni, wawancara 11 Februari 2026)

Di tingkat lapangan, keterlambatan ini bahkan bisa berakibat fatal. Bapak Afrizal selaku petugas lapangan ODGJ menyampaikan:

"Di lapangan yang paling sering ya soal waktu pengurusan yang lama itu. Kami sudah menemukan ODGJ, sudah siap untuk menindaklanjuti, tapi harus menunggu proses di instansi lain selesai dulu. Kadang menunggu beberapa hari baru dapat konfirmasi atau surat yang dibutuhkan. ODGJ yang sudah kami temukan bisa saja berpindah tempat atau kondisinya makin memburuk selama kami menunggu." (Afrizal, wawancara 13 Februari 2026)

Persoalan struktural yang paling mendesak adalah ketiadaan fasilitas pasca rehabilitasi. Dinas Sosial Kabupaten Kampar belum memiliki shelter atau tempat tinggal sementara bagi ODGJ yang telah selesai menjalani perawatan di RSJ Tampan Pekanbaru. Bapak Syaipudin menguraikan dampak nyata dari ketiadaan fasilitas ini:

"Benar sekali, bahwa fasilitas pasca rehabilitasi itu belum ada di sini. Ini jadi kelemahan kami. Ketika ODGJ sudah pulang dari RSJ Tampan dan kondisinya sudah membaik, seharusnya mereka perlu pendampingan lanjutan di tempat yang aman dan terkontrol sebelum dikembalikan ke rumah. Tapi karena tidak ada fasilitas itu, mereka langsung dipulangkan ke keluarga atau ke daerah asalnya yang belum tentu siap menerima. Akibatnya risiko kambuh menjadi sangat tinggi, dan bisa saja akan kembali berkeliaran." (Syaipudin, wawancara 3 Februari 2026)

Siklus kekambuhan ini dikonfirmasi langsung oleh petugas lapangan. Bapak Zulkanedi mengungkapkan pengalamannya berhadapan langsung dengan persoalan tersebut:

"Menurut saya, fasilitas pasca rehabilitasi itu yang paling dibutuhkan saat ini oleh Dinas Sosial Kabupaten Kampar. Selama ini setelah ODGJ selesai dari RSJ Tampan, tidak ada tempat tujuan yang pasti. Mereka tidak punya tempat tinggal sementara yang layak, tidak ada yang memantau kondisinya secara rutin, dan tidak ada bimbingan lanjutan yang terstruktur. Akibatnya banyak yang kembali ke jalanan dan kami harus menangani dari awal." (Zulkanedi, wawancara 13 Februari 2026)

Pengakuan-pengakuan dari lapangan ini menegaskan bahwa ketiadaan fasilitas pasca rehabilitasi bukan sekadar kekurangan teknis, melainkan celah struktural yang secara langsung menggagalkan tujuan akhir dari seluruh proses rehabilitasi itu sendiri, yakni reintegrasi ODGJ yang berkelanjutan ke dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto (2013) bahwa struktur sosial yang baik harus mampu menyediakan dukungan yang memadai bagi setiap individu yang berupaya menjalankan perannya kembali di tengah masyarakat.

PEMBAHASAN

Antara Norma dan Realita: Kesenjangan dalam Pelaksanaan Peran

Mengacu pada teori peran Soerjono Soekanto, temuan penelitian ini memperlihatkan suatu pola yang berulang: terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara peran normatif yang diemban Dinas Sosial (seperti yang tertuang dalam berbagai regulasi) dengan kemampuan aktual dalam melaksanakan peran tersebut di lapangan. Kesenjangan ini bukan semata-mata produk

*Corresponding author

E-mail addresses: winkayansasmitalbs@student.uir.ac.id

dari ketidakmauan, melainkan lebih merupakan akibat dari ketimpangan antara beban tugas yang besar dengan sumber daya yang tersedia—baik dari segi anggaran, personel, maupun fasilitas.

Kondisi ini sejalan dengan temuan Fitriani (2022) di Kota Pekanbaru dan Ayu Zizi dkk. (2021) di Kepulauan Karimun, yang sama-sama menyimpulkan bahwa hambatan struktural berupa keterbatasan anggaran dan lemahnya koordinasi lintas sektor merupakan kendala utama yang dihadapi Dinas Sosial di berbagai daerah dalam melaksanakan rehabilitasi ODGJ terlantar. Temuan ini sekaligus mengkonfirmasi bahwa persoalan yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Kampar bukanlah fenomena lokal yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari problematika sistemik yang lebih luas dalam tata kelola pelayanan kesehatan jiwa di Indonesia.

Stigma Sosial sebagai Hambatan Reintegrasi

Salah satu temuan yang paling menonjol dalam penelitian ini adalah kuatnya pengaruh stigma sosial dalam menghambat proses reintegrasi ODGJ pasca-rehabilitasi. Banyak keluarga yang enggan menerima kembali anggotanya yang telah menyelesaikan perawatan di RSJ, dengan alasan rasa malu, kekhawatiran berulangnya perilaku berbahaya, atau sekadar ketidaksiapan secara ekonomi dan emosional. Stigma ini tidak hanya datang dari keluarga inti, tetapi juga dari lingkungan tetangga dan komunitas yang lebih luas.

Dari perspektif teori peran, stigma sosial ini memengaruhi dimensi struktur sosial dari peran Dinas Sosial—yakni bagaimana institusi ini menavigasi hubungannya dengan masyarakat dalam upaya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pemulihan ODGJ. Tanpa program edukasi publik yang sistematis dan konsisten, upaya penjangkauan dan rehabilitasi yang telah dilakukan Dinas Sosial akan terus menemui batas pada tahap reintegrasi. Eliska (2020) menegaskan bahwa program bimbingan lanjut pascarehabilitasi merupakan bagian integral dari proses pemulihan yang tidak boleh diabaikan, karena tingkat kekambuhan akan tetap tinggi tanpa pendampingan yang memadai setelah pasien keluar dari fasilitas rehabilitasi.

Implikasi Kebijakan: Arah Penguatan Peran Dinas Sosial

Temuan penelitian ini berimplikasi pada beberapa hal penting. Dari sisi kelembagaan, diperlukan penguatan kapasitas Bidang Rehabilitasi Sosial melalui penambahan tenaga pekerja sosial yang terlatih khusus menangani ODGJ, peningkatan alokasi anggaran yang proporsional dengan jumlah kasus, serta penajakan kemungkinan pembangunan shelter atau panti rehabilitasi sementara di wilayah Kabupaten Kampar agar tidak selalu bergantung pada RSJ Tampan Pekanbaru yang jaraknya cukup jauh. Dari sisi koordinasi, perlu dibangun mekanisme kerja lintas sektor yang lebih efektif dan terlembaga—bukan sekadar koordinasi ad hoc yang bersifat reaktif.

Yang tidak kalah penting, Dinas Sosial perlu mengembangkan program pendampingan pasca-rehabilitasi yang terstruktur, mencakup pemantauan berkala, mediasi dengan keluarga, dan fasilitasi reintegrasi sosial-ekonomi. Program ini harus didukung dengan kampanye edukasi publik yang berkelanjutan untuk mengikis stigma dan membangun penerimaan masyarakat terhadap ODGJ yang telah pulih. Tanpa kedua komponen ini, siklus penelantaran ODGJ akan terus berlanjut, dan kerja keras Dinas Sosial dalam tahap penjangkauan dan rehabilitasi akan menghasilkan dampak yang tidak optimal.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Kampar telah menjalankan perannya dalam rehabilitasi sosial ODGJ terlantar sesuai dengan kewenangan normatif yang

dimiliki—mencakup penjangkauan lapangan, koordinasi layanan medis dengan kepolisian dan puskesmas, rujukan ke RSJ Tampan Pekanbaru, hingga pendampingan reintegrasi. Namun dari ketiga dimensi teori peran Soekanto, pelaksanaan peran tersebut masih menghadapi hambatan yang cukup serius pada dimensi individual (keterbatasan jumlah SDM dan anggaran) dan dimensi struktural (lemahnya koordinasi lintas sektor dan tidak adanya program pendampingan pasca-rehabilitasi yang terstruktur).

Tiga faktor penghambat utama yang teridentifikasi adalah: (1) keterbatasan sumber daya, baik anggaran maupun tenaga pekerja sosial yang tidak sebanding dengan luasnya wilayah dan jumlah kasus; (2) stigma masyarakat dan penolakan keluarga yang menghambat keberhasilan proses reintegrasi ODGJ pasca-rehabilitasi; serta (3) lemahnya koordinasi antar-lembaga yang membuat proses penanganan menjadi lambat dan tidak holistik. Tanpa intervensi kebijakan yang lebih serius terhadap ketiga faktor ini, risiko ODGJ yang telah pulih untuk kembali terlantar akan tetap tinggi.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi dapat disampaikan. Pertama, Pemerintah Kabupaten Kampar perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk program rehabilitasi sosial ODGJ dan menambah tenaga pekerja sosial yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan jiwa, terutama untuk wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. Kedua, perlu segera dibangun mekanisme koordinasi lintas sektor yang lebih terstruktur dan berkesinambungan antara Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kepolisian, dan RSJ Tampan Pekanbaru, termasuk melalui pembentukan tim terpadu penanganan ODGJ terlantar. Ketiga, Dinas Sosial perlu merancang program pendampingan pasca-rehabilitasi yang komprehensif, mencakup pemantauan berkala, mediasi keluarga, dan program pemberdayaan ekonomi bagi ODGJ yang telah pulih. Keempat, kampanye edukasi publik tentang kesehatan jiwa dan hak-hak ODGJ perlu dilaksanakan secara konsisten untuk mengurangi stigma sosial yang masih mengakar di masyarakat. Terakhir, penelitian lanjutan yang melibatkan perspektif ODGJ dan keluarga mereka sebagai subyek utama sangat diperlukan untuk melengkapi pemahaman tentang kebutuhan nyata di lapangan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ayu Zizi, dkk. (2021). Peran Dinas Sosial dalam Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Gangguan Jiwa Terlantar di Kepulauan Karimun. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(2), 112-125.
- Creswell, J. W. (2013). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Departemen Sosial Republik Indonesia. (2019). *Pedoman Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial*. Kementerian Sosial RI.
- Dinas Sosial Kabupaten Kampar. (2024). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Kabupaten Kampar Tahun 2024*. Bangkinang: Dinas Sosial Kabupaten Kampar.
- Dinas Sosial Kabupaten Kampar. (2025). *Data Orang Dengan Gangguan Jiwa Terlantar Kabupaten Kampar Tahun 2025*. Bangkinang: Dinas Sosial Kabupaten Kampar.

- Eliska. (2020). Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Gangguan Jiwa dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Hukum dan Kesejahteraan Sosial*, 4(1), 45-60.
- Fitriani, R. (2022). Pelaksanaan Tugas Dinas Sosial terhadap Rehabilitasi ODGJ Terlantar di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 10(1), 23-35.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Data dan Informasi Profil Kesehatan Indonesia 2022*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Labolo, M. (2016). *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Maramis, W. F. (2009). *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa (edisi ke-2)*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Maulida, R. (2025). Keadilan Sosial dan Penanganan PMKS di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Kebijakan Publik dan Kesejahteraan Sosial*, 3(1), 1-18.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Harfa Creative.
- Ndraha, T. (2003). *Kybernologi: Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ndraha, T. (2011). *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ningsih, dkk. (2020). Implementasi Tanggung Jawab Pemerintah Daerah terhadap Pasien Gangguan Jiwa di Kabupaten Kampar. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 4(2), 89-102.
- Peraturan Bupati Kampar Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kampar.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial.
- Rahmawati, S. (2022). Koordinasi Lintas Sektor dalam Program Rehabilitasi ODGJ: Studi Komparatif di Riau. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 7(2), 77-91.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar (edisi revisi)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafiie, I. K. (2011). *Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Mandar Maju.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.